

CZU 1/14+316.42

DOI 10.5281/zenodo.4266171

IMPLICAȚII FILOZOFICE ALE CONCEPȚIEI SECURITĂȚII UMANE

PHILOSOPHICAL IMPLICATIONS OF THE CONCEPTION OF HUMAN SECURITY

Renata Cozonac, director general
Camera Națională a Cărții din RM,
doctorand USM
bookchamber.md@gmail.com

Abstract: The author makes an analysis of the philosophical conception of security as a social phenomenon and scientific category, the attributes, the definition of the philosophy of security as a methodological basis for education in the field of human security.

Keywords: security, danger, threat, security philosophy, security phenomenon, social phenomenon, human security, security culture, security issues.

La cumpăna dintre milenii II și III, omenirea a intrat într-o perioadă de transformări cardinale, însoțite de o serie de amenințări și pericole grave, o creștere accentuată a numărului de catastrofe naturale și dezastre provocate de om, conflicte sociale care au adus sacrificii umane și materiale enorme. Una dintre amenințările fundamentale la adresa existenței omenirii, astăzi, este civilizația post-industrială, a cărei dezvoltare are loc în contextul unei ciocniri a indivizilor ca purtători de noi valori și motivații, care implică conflicte sociale ce generează înstrăinarea oamenilor unul de celălalt. Toate acestea pun în pericol securitatea societății, a cărei asigurare necesită nu numai înțelegere științifică, ci și filosofică.

În acest sens, acest articol își propune o interpretare filosofică a securității umane, având la bază întrebări legate de fundamentarea acesteia ca fenomen social: o categorie științifică și filosofică, o analiză filosofică a pericolelor și amenințărilor ca factori ai securității, și nu în ultimul rând tendințele dezvoltării securității umane ca domeniu al cunoașterii. Asigurarea securității este o sarcină importantă din punct de vedere strategic, fără soluționarea căreia activitatea umană devine inutilă. În acest sens, studiul problemelor de securitate în comparație cu alte domenii ale cunoașterii, ne permite înțelegerea societății ca un organism integral unic, indisolubil. Aceste aspecte explică complexitatea cunoașterii problemelor securității umane și dezvoltarea insuficientă a multor aspecte teoretice și practice ale acesteia și pe de altă parte generează un interes sporit pentru domeniu din toate ramurile științei, inclusiv filosofie. Securitatea este una dintre caracteristicile și criteriile pentru funcționarea și dezvoltarea sistemelor sociale, economice, tehnice, ecologice și de altă natură. Dezvoltarea lor durabilă și stabilă este principala condiție pentru asigurarea siguranței vieții.

Identificarea aspectului filosofic al securității umane necesită analiza sa din diferite aspecte: *ontologic* – care ia în considerare trăsăturile generale ale existenței; *gnoseologic* – care arată modalitățile de cunoaștere a problemelor de securitate; *axiologic* – dezvoltarea valorilor și evaluarea fenomenelor lumii legate de securitate, din punctul de vedere al semnificației lor reale sau imaginare pentru oameni; *praxiologic* – acțiunile umane și a condițiile eficacității acestora, inclusiv în domeniul securității și implementarea rezultatelor acestora în viața reală; *metodologic* – fixarea unei fațete importante a relației dintre o persoană și mediul său, caracterizând problemele de securitate ale societății și mediul său. Memoria istorică a societății păstrează în sine condițiile pentru apariția pericolelor și amenințărilor, care în timp se schimbă atât în termeni cantitativi, cât și calitativi. Aceasta înseamnă că experiența anterioară nu poate fi întotdeauna

utilizată pentru a asigura securitatea societății. În condițiile socio-istorice actuale această experiență își pierde relevanța și utilizarea acesteia poate duce la consecințe fatale. Aceste fapte se reflectă în mod convingător în lucrările marilor gânditori în diferite epoci. O trecere în revistă a literaturii filosofice, istorice și sociologice asupra problemei studiate arată marele interes al gânditorilor antici și al filozofilor moderni față de problemele securității umane, societății și statului [1]. Sistemele filosofice din trecut, cu toată individualitatea și originalitatea abordărilor lor pentru asigurarea securității, au puncte comune care provin din faptul că securitatea se bazează pe calitățile umaniste și morale ale individului, societății și statului, este identificată cu bunăstarea, virtutea și dreptatea. În lucrările lor filozofii, atât ai școlilor europene, cât și ai celor orientale au stabilit conceptele fundamentale ale securității sociale. Sistemul filosofic și religios din India antică a interpretat securitatea ca umilință umană și retragere de la rău și amenințări existente în societate. Sensul vieții lui este "iluminarea", auto-perfecționarea. Evitarea răului și a pericolelor, a suferinței și a nedreptății din viața mondenă deșartă a societății este o alternativă a schimbărilor în ordinea mondială existentă. O abordare ușor diferită a problemei securității este în filosofia antică. Filozoful grec Platon susținea, că pentru a asigura securitatea societății și a individului este nevoie de un stat, care este un rezultat natural al dezvoltării civilizației, ca nevoie de securitate și protecție a unei persoane împotriva amenințărilor externe și interne. Analizând relațiile juridice și etice ale cetățenilor, el a ajuns la concluzia că încălcarea legilor duce la o amenințare la adresa siguranței tuturor subiecților societății. Pericolele care reprezintă o amenințare pentru personalitatea fiecăruia dintre subiecții săi, în ultimă instanță, reprezintă o amenințare iminentă atât pentru societate, cât și pentru stat. Natura morală a individului, potrivit lui Platon, este decisivă în sistemul de securitate al societății. "Securitatea" este definită de categorii precum "dreptate", "bine", "prudență", iar conceptul de "pericol" este identificat cu categorii negative - "nedreptate", "rău" [2]. Discipolul lui Platon, Aristotel a subliniat că – comunicarea de stat a unei persoane este începutul său natural, instinctiv, dorința de viață sigură, existență și supraviețuire ca specie biologică. În acest sens, el a adus în prim plan problemele de securitate ale statului și abia apoi ale societății și ale omului. În materie de securitate, Aristotel acordă o atenție deosebită activităților practice ale individului, subliniind că cel mai bun pentru aceasta este structura democratică a societății, deoarece numai aceasta nu duce la conflicte interne [3].

Filozofii antici au pus bazele teoretice și metodologice ale filosofiei securității, care sunt și astăzi relevante. În opinia lor, securitatea este armonia relațiilor dintre individ, societate și stat. Dacă Platon și Aristotel în materie de securitate acordă o mare atenție structurii statului și îmbunătățirii sale, atunci filozoful din China antică, Confucius, pune accent pe îmbunătățirea morală a individului. Thomas Hobbes, fondatorul filosofiei statale moderne, analiza viața umană din punctul de vedere al antropologiei mecaniciste. În definiția sa, el a pornit de la natura egoistă a individului, dorința ei de autoconservare, securitate. Necesitatea vitală a condus umanitatea către un stat de drept, care se stabilește pe baza unui contract social ca răspuns la pericolele stării naturale, ca dorință de securitate, care este principala condiție pentru supraviețuire și existență. Categoria "securitate" din punctul de vedere a lui Hobbes capătă un caracter științific. El a demonstrat relația obiectivă dintre securitatea statului și individ. Pentru el, starea de pace și securitate este de neconceput fără un stat puternic, deci necesitatea unei asociații publice, a unui contract social este o binecuvântare pentru o persoană, pentru siguranța și supraviețuirea acesteia [4]. Eminentul filozof franco-elvețian Jean-Jacques Rousseau, ilustru gânditor al Iluminismului, a justificat dorința de securitate prin esența naturală a omului și nevoia de supraviețuire. El a conectat direct securitatea individului cu legile statului și libertatea cetățenilor în societate, crezând că unificarea indivizilor trece într-un întreg moral și social, adică statul. Membrii săi sunt numiți cetățeni, iar problemele de securitate ale individului, ale societății civile și ale statului în ansamblu sunt furnizate nu de o persoană individuală în "războiul tuturor împotriva tuturor", ci într-o manieră civilizată, pe baza legii și a dreptății [5]. Reprezentantul filosofiei

clasice germane, Georg Wilhelm Hegel, a remarcat definiția calitativă a conceptului de "amenințare a securității publice", importanța principiului, potrivit căruia, datorită statului, "obiceiul de securitate a devenit a doua a omului". În lucrările sale, Hegel a analizat problemele securității individului, statului și proprietății, concentrându-se pe poziția fundamentală conform căreia "securitatea unui individ garantează integritatea", adică, de fapt, vorbea despre securitate integrală. Din punctul de vedere al filozofiei lui Hegel, pericolul fanatismului religios și politic pentru societate devine înțeles [6].

Actualizarea înțelegerii filosofice a problemelor de securitate de astăzi, se datorează intrării societății, potrivit unor cercetători precum Ulrich Beck, Anthony Giddens, Niklas Luhmann, în zona "mega-riscurilor" ("societatea riscurilor"). Sunt deosebit de îngrijorătoare pericolele și amenințările asociate cu progresul științific și tehnologic rapid (informatizare și globalizare, inovație umană etc.), care duc la instabilitatea societății, vulnerabilitatea acesteia. Prin urmare, nu este o coincidență faptul că categoria "securitate", care este indisolubil legată de categoria "risc" a intrat în gândirea socio-filosofică modernă. În urma celor relatate rezultă că asigurarea securității societății acționează ca o problemă filosofico-metodologică.

În prezent, cercetătorii problemelor legate de securitate propun diferite abordări pentru a înțelege fenomenul securității: *obiectivă* – asociată cu natura diferitelor obiecte (sistemelor materiale și sociale), fără de a menține stabilitatea (calitatea) atunci când este expus proceselor și fenomenelor negative, în care securitatea este înțeleasă ca o anumită proprietate a sistemului. Este destul să înțelegem securitatea ca o formă de autoreglare a sistemului, care îi permite să își mențină certitudinea calitativă. În acest sens, putem remarca: înțelegerea entropică a securității legate de dinamică și direcție a proceselor interne a sistemelor închise, cu energia lor internă, o măsură a ordinii și dezordinii, organizarea și dezorganizarea, care determină procesele mondiale, condițiile și dezvoltarea vieții, inclusiv dezastrele de mediu, dezastrele naturale, cauzele războaielor, conflictele din societate, din sfera profesională, din familie etc.); abordarea *subiectivă* a înțelegerii fenomenului securității determină diferite definiții ale esenței securității derivate din interesele societății.

Astfel, fenomenul securității se manifestă într-o formă specifică de realizare a ființei în existența umană, care impune autodeterminarea reflexiv-valorică a unei persoane în raport cu pericolul și amenințarea, atât pentru certitudinea naturală, cât și pentru formele existente de a fi ale lucrurilor. Această definiție reflectă dualitatea existenței naturale a fenomenului securității, datorită unității naturii autoconservării și a particularităților formei manifestării sale în viața umană. După cum sa menționat deja, problemele teoriei și practicii de asigurare a securității unui individ, societate și stat au fost în centrul atenției cercetătorilor, filozofilor, politicienilor multe secole la rând. Strategiile, conceptele cheie, formațiunile instituționale și baza legală a activităților de securitate s-au schimbat în mod repetat în funcție de gândirea științifică, condițiile istorice specifice, dezvoltarea progresului tehnologic, mediul politic și mulți alți factori. Până în prezent s-au format abordări conceptuale destul de clare ale securității, s-au format instituții de stat și publice care implementează această funcție, a fost stabilită o serie terminologică care dezvoltă principalele concepte din zona luată în considerare. În același timp, o serie de probleme, în special conceptul de "securitate națională", relația sa cu alte tipuri de securitate, coordonarea activităților pentru asigurarea acesteia, necesită o înțelegere științifică suplimentară. Deși, așa cum sa menționat deja, primele încercări de a înțelege esența securității sunt consemnate în gândirea filosofică a Lumii Antice, termenul "securitate" a fost dat pentru prima dată în dicționarul lui Robert Grossetête în 1190, ca o stare de spirit calmă a unei persoane care se considera protejat de pericole. Dorința statului de a asigura status quo-ul regimului existent și securitatea elitei conducătoare a provocat apariția unei funcții speciale – asigurarea securității și a dus apoi la formarea organizațională a serviciilor speciale responsabile pentru aceasta. Dependența de constrângere și violență a devenit o trăsătură caracteristică a agențiilor de securitate. În același timp, așa cum a remarcat filosoful german Karl Jaspers, dacă violența

nestatală are o natură spontană, nu cunoaște amploarea, atunci constrângerea și violența statului sunt organizate și au întotdeauna limite stabilite de lege. Prin urmare, chiar și cea mai proastă stare se justifică prin faptul că limitează energia distructivă a societății. Inițial, asigurarea securității nu a fost selectată ca o funcție separată a statului și s-a limitat în principal la crearea condițiilor pentru bunăstarea materială și spirituală a oamenilor. Abia în secolul al XVII-lea, în complexul general al sarcinilor poliției, activitatea statului a fost remarcată pentru a asigura securitatea externă și internă. În secolele XVII-XVIII, în majoritatea țărilor europene, s-a stabilit punctul de vedere că statul, prin sistemul prescripțiilor legale și mecanismul de punere în aplicare a acestora, a garantat securitatea. În contextul conceptual, statul a ajuns să fie interpretat ca asigurând starea de absență a pericolului real prin organisme și organizațiile de stat relevante domeniului. După victoria celei de-a treia categorii sociale din Anglia, SUA și Franța, securitatea a început să fie privită ca o valoare fundamentală și un drept uman inalienabil. În special, acest lucru s-a reflectat în Declarația drepturilor (1689) adoptată în Anglia, în Declarația de independență a Statelor Unite (1776), în Declarația franceză a drepturilor omului și cetățeanului (1789). Numeroase revoluții și războaie care au zguduit civilizația occidentală, o creștere a criminalității, precum și catastrofe naturale constante, provocate de om și dezastre de mediu cauzate de progresul științific și tehnologic rapid, au necesitat schimbări în înțelegerea esenței securității și a metodelor de asigurare adecvate acestor provocări. O analiză a principalelor abordări ale înțelegerii securității ca categorie filosofică și fenomen social care s-au dezvoltat în știința internă arată specificitatea acestora.

Prima abordare consideră securitatea ca o stare, o tendință de dezvoltare (inclusiv latentă) și o condiție pentru viața societății, în care este asigurată păstrarea determinării lor calitative cu inovații determinate în mod obiectiv și funcționând liber, corespunzător naturii proprii și determinate de aceasta.

Principalele acte (cu caracter politic și normativ) care au acțiune pe teritoriul Republicii Moldova sunt: Concepția securității naționale a Republicii Moldova [7], Strategia securității naționale a Republicii Moldova [8] și Legea securității statului Nr 618/1995 [9]. Cea mai relevantă prevedere în contextul dat o conține Concepția securității naționale (în pct. 1.2.), potrivit căreia "securitatea națională reprezintă condiția fundamentală a existenței poporului din Republica Moldova, a statului moldovenesc și este un obiectiv al țării. Obiectivele securității naționale a Republicii Moldova sunt: asigurarea și apărarea independenței, suveranității, integrității teritoriale, ordinii constituționale, dezvoltării democratice, securității interne, consolidarea statalității Republicii Moldova. Un loc aparte în acest sens revine apărării și promovării valorilor, intereselor și obiectivelor naționale. Securitatea națională nu este numai securitatea statului, ci și securitatea societății și a cetățenilor Republicii Moldova, atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și peste hotarele ei". După cum se poate observa, în Concepție se recunoaște expres că securitatea națională cuprinde cumulativ securitatea statului, a societății și a cetățenilor, chiar dacă se lasă de înțeles că ponderea principală îi revine securității statului.

Trebuie remarcat faptul că identificarea securității cu statul duce la o negare a dezvoltării dinamice a sistemului. Din această abordare, putem concluziona că securitatea nu este absolută, ci relativă. Semnificația semantică o dobândește atunci când interacționează cu obiecte specifice sau cu o sferă a activității umane și cu lumea din jurul lor. Este strâns legată de toate aspectele vieții societății, a cărei sarcină principală este autoconservarea și dezvoltarea. Cu toate acestea, absolutizarea principiului "siguranței" (stabilitate, imuabilitate) poate duce la stagnare în viața socială, ceea ce reprezintă un pericol pentru existența societății, deoarece un sistem absolut stabil este o abstractizare pură, întrucât presupune nu numai imobilitatea acestui sistem și a elementelor sale constitutive, dar și izolarea de orice influență externă. Nu orice stare a societății necesită conservare, ci doar cea care garantează dezvoltarea sa progresivă.

Sistemul de securitate nu ar trebui să împiedice schimbările sale cantitative și calitative obiective, ci ar necesita conceput pentru a ajuta la depășirea formelor de viață învechite, fără a

afecta societatea. Dezvoltarea este primară, iar securitatea este secundară și este concepută pentru a o asigura. Existența oricărui sistem presupune gradul minim necesar de stabilitate, dar nihilismul social care duce la destabilizarea societății, nu poate fi nici măcar absolutizat. În acest sens, siguranța ca stare de conservare presupune menținerea unui anumit echilibru între impactul negativ asupra obiectelor de mediu și capacitatea sa de a depăși acest impact.

A doua abordare a înțelegerii securității se identifică cu protecția societății împotriva pericolelor și amenințărilor, în esență coincizând cu conceptul de "securitate a statului", care a fost definit ca starea de protecție a statului împotriva amenințărilor externe și interne. Securitatea presupune confruntarea și nu garantează securitatea societății, în timp ce protejarea presupune consimțământul și interacțiunea dintre actorii opuși. În plus, procesul de asigurare a securității este destul de amplu și implică prevenirea, neutralizarea, suprimarea, localizarea, slăbirea, reducerea, reflectarea și distrugerea surselor de pericole și amenințări. În acest sens, accentul pus pe termenul "protecție" reflectă doar o componentă a procesului de securitate și subestimarea celorlalte componente ale acestuia. Totuși, chiar și astăzi, aproape toate statele consideră protecția (apărarea) drept cea mai realistă modalitate de a proteja societatea de pericole și amenințări.

A treia abordare definește securitatea ca o activitate. Din acest punct de vedere, securitatea este privită în dinamică ca un proces, adică activitatea societății de a identifica (studia) prevenirea, slăbirea, eliminarea și reflectarea pericolelor și amenințărilor care o pot distruge, privând-o de valorile fundamentale, provoacă daune inacceptabile (inacceptabile în mod obiectiv și subiectiv), închide calea pentru supraviețuire și dezvoltare. Fără îndoială, activitatea este o adevărată forță dinamică pentru asigurarea securității, dar securitatea este rezultatul final, finalizarea acestei activități și nu activitatea în sine.

A patra abordare, evidențiază componenta psihologică a securității care îi reduce esența la sentimente subiective ale individului sau ale comunității. În conștiința obișnuită, aceasta poate fi privită ca o stare de libertate a societății din frică și anxietate. Aspectul psihologic al securității se datorează faptului că toți oamenii și grupurile au nevoie ontologică de un sentiment de securitate. În orice caz, aceste sentimente sunt subiective, prin urmare există posibilitatea unei percepții inadecvate a pericolelor și amenințărilor: subestimarea și ignorarea lor sau preamărirea lor deliberată de către părțile interesate, ceea ce duce nu numai la atingerea obiectivelor pragmatice, ci și la apariția unor amenințări reale la adresa securității societății. Un rol imens aici îl are mass-media, capabilă să influențeze diverse segmente ale populației și să difuzeze o viziune distorsionată a pericolelor și amenințărilor, creând artificial o imagine a unui inamic extern sau intern. Atmosfera de frică rezultată este un mediu favorabil desfășurării unei curse a înarmărilor, finanțării unor proiecte costisitoare și distructive pentru economie și venirea la putere a regimurilor autoritare. Cu același succes, se poate crea o imagine a unei existențe sigure, suprimând pericolele și amenințările existente în mod obiectiv, creând o atmosferă de satisfacție, ceea ce face extrem de dificilă prevenirea lor. Prin urmare, o abordare psihologică este posibilă numai cu o viziune imparțială, nedistorsionată și percepție a posibilităților pericole și amenințări.

Rezumând abordările enumerate, se poate afirma că securitatea ar trebui privită în contextul unei combinații a următoarelor fenomene:

- absența pericolelor și amenințărilor (opoziție: "pericol - securitate");
- ca un grad suficient de rezistență la amenințări emergente, o anumită imunitate, o marjă de siguranță pentru anumite obiecte;
- ca pregătire și capacitate de apărare împotriva pericolelor și amenințărilor, pentru a restabili starea lor inițială.

Deci, securitatea este starea de vitală a unei societăți, a structurilor și instituțiilor sale, care garantează definirea calitativă a acestora în parametrii fiabilității existenței și durabilității dezvoltării. Aceasta este o stare în care pericolele și amenințările nu pot afecta un anumit obiect, ceea ce este practic ireal, deoarece absența pericolului în general, în sens absolut, este

imposibilă. În viața reală, au existat, există și vor exista întotdeauna pericole de o natură foarte diferită, care diferă ca scară (privată, limitată în raport cu indivizii, obiecte etc., locală, universală, globală). În acest sens, este indicat să vorbim despre nivele de securitate – valori care exprimă gradul de posibilitate reală de impact asupra obiectului de pericole și amenințări care caracterizează rezultatul unei coliziuni de forțe îndreptate în mod opus: pericole (amenințări) și măsuri care se opun acestora. În prezent, se disting următoarele nivele de securitate: absolut (ideal, perfect, nepericulos); real (securitate reală); suficient (securitate acceptabilă); marginal (critic, siguranță minimă admisibilă); dincolo (moartea unui obiect); iluzoriu (securitate imaginară, falsă, aparentă).

În domenii specifice de activitate, conceptului de „securitate” i se dau diferite semnificații normative. Astfel, se disting securitate internă și securitate externă, militară, informațională, socială, economică, de mediu etc. Cu alte cuvinte, conținutul acestui concept depinde de contextul în care este utilizat. Cele mai importante componente ale securității, elementele sale esențiale, atributele sunt categoriile „pericol” și „amenințare”, în înțelegerea cărora nu există unitate. Există, de asemenea, conceptele de „extremă” sau „de urgență”.

Din punct de vedere filosofic, aceste concepte nu sunt altceva decât o expresie figurativă, colorată emoțional, a ceea ce este de obicei desemnat ca abordarea unui anumit sistem către o stare de criză. Și toate sunt legate de o anumită clasă de situații în care se poate produce acest sau alt fenomen negativ. Rolul metodologic al acestor fenomene constă în faptul că arată diversitatea acestor situații, care provoacă îngrijorare și anxietate oamenilor, determinându-i să ia măsuri pentru a-și proteja valorile și condițiile de viață. Ele subliniază conținutul și trăsăturile specifice manifestării fiecăruia dintre ele și caracterizează diferite grade de interes, intensitatea manifestării factorilor nefavorabili. În același timp, nu există o distincție clară între ele. Analiza cuprinzătoare a provocărilor, riscurilor, pericolelor și amenințărilor vă permite, de asemenea, să identificăm tendințele în schimbarea lor (creștere sau scădere). Indicatorii de securitate sunt următorii: starea mediului, satisfacție vitală, legalitate, încredere, cooperare, dialogul dintre oameni, națiuni, culturi și civilizații, indicele dezvoltării umane (speranța de viață; starea sistemului educațional, nivelul și calitatea vieții); informatizarea societății etc.

În concluzie, trebuie subliniat faptul că factorul uman este factorul determinant în filosofia securității. În acest sens, formarea unei culturi ale securității (cultură noxologică) a individului este una dintre principalele direcții de asigurare a securității societății. Din toate cele de mai sus, se pot trage următoarele concluzii. 1. Realitățile moderne ale vieții societății necesită o atenție constantă și strânsă la problemele de securitate, iar acest lucru, la rândul său, necesită căutarea unor noi direcții în studiul problemelor teoriei și practicii ale securității. 2. Implementarea lor presupune o strânsă interacțiune a teoriei și practicii securității cu filosofia în aspecte ontologice, epistemologice, axiologice, praxiologice și alte aspecte. 3. Una dintre direcțiile inovatoare din filosofia securității de astăzi este educația noxologică, care este înțeleasă ca un proces care vizează formarea unei culturi a securității în societate.

Bibliografie:

1. **Sprincean, Serghei.** Securitatea umană și bioetica : Monografie. Chișinău, 2017. 304 p. ISBN 978-9975-53-589-2.

2. **Platon.** Republica. Volumul 3. [citat 02.11.2020]. Disponibil: <http://psylib.org.ua/books/plato01/26gos03.htm>.

3. **Aristotel.** Politica. [citat 02.11.2020]. Disponibil: <https://ru.scribd.com/document/49277979/12832684-aristotel-politica>.

4. **Hobbes, Thomas.** Leviatanul, sau Materia, forma și puterea unei comunități eclesiastice și civile. [citat 02.11.2020]. Disponibil: https://www.academia.edu/30551063/Thomas_Hobbes_LEVIATANUL_2017_.

5. **Rousseau, Jean-Jacques.** Despre contractul social sau principiile dreptului politic. [citat 02.11.2020]. Disponibil: <https://cj.md/wp-content/uploads/2019/01/Contractul-social-de-J.J.-Rousseau.pdf>.
6. **Hegel, Georg Wilhelm Friedrich.** Principiile filosofiei dreptului. București: Paideia, 1998. [citat 02.11.2020]. ISBN 973-9368-38-7. Disponibil: <https://ru.scribd.com/document/54199946/G-W-F-Hegel-Principiile-Filosofiei-Dreptului>.
7. **Concepția securității naționale a Republicii Moldova** (LP Nr 112/2008). In: Monitorul Oficial Nr 97-98 din 03.06.2008. [citat 02.11.2020]. Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=24400&lang=ro.
8. **Strategia securității naționale a Republicii Moldova** (HP Nr 153/2011). In: Monitorul Oficial Nr 170-175 din 14.10.2011. [citat 02.11.2020]. Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=105346&lang=ro#.
9. **Legea securității statului Nr 618/1995.** In: Monitorul Oficial Nr 10-11 din 13.02.1997. [citat 02.11.2020]. Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=115238&lang=ro#.
10. **"Filosofia în contextul științei contemporane", conf. șt. intern. (2009; Chișinău).** Filosofia în contextul științei contemporane: (Conferință științifică internațională, 23 octombrie 2009) / com. org.: Tudor Dumitraș. – Chișinău: ASEM, 2009. 268 p. ISBN 978-9975-75-505-4.